

В. Н. Морозов

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛСХБ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация. В статье приведены результаты научного исследования информационного бюллетеня Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (далее – БелСХБ) «Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии». Раскрыты причины появления данного издания, проведен его контент-анализ, предложена периодизация истории. Дана оценка издания как письменного источника по истории БелСХБ и библиотечного дела Беларуси.

Ключевые слова: Белорусская сельскохозяйственная библиотека, история аграрной науки Беларуси, история библиотек Беларуси, библиотечковедческая информация, библиотечно-информационное периодическое издание.

Для цитирования. Морозов, В. Н. Информационный бюллетень БелСХБ как источник по истории библиотеки / В. Н. Морозов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 269–275.

V. N. Morozov

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

INFORMATION BULLETIN OF BELAL AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE LIBRARY

Abstract. The article presents the results of scientific research of the information bulletin “Belarusian Agricultural Library: news, events, comments” published by the I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus (BelAL). The reasons for the origins of this publication are explained, its content analysis is carried out, and a periodisation of the history is proposed. The publication is assessed as a written source on the history of BelAL and library science in Belarus.

Keywords: Belarusian Agricultural Library, history of agrarian science of Belarus, history of libraries of Belarus, information about libraries, library and information periodical.

For citation. Morozov V. N. Information bulletin of BELAL as a source on the history of the library. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information

activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 269–275 (in Russian).

В ноябре 2024 года информационному бюллетеню Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (далее – БелСХБ) «Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии» исполнился 31 год. Возникший в сложнейших условиях начала 1990-х годов, когда после распада СССР последовал развал единой государственной системы научно-технической информации, бюллетень пережил и кризисные 1990-е, и нестабильные 2000-е, и более-менее благополучные 2010-е, продолжая успешно выполнять свои задачи и в условиях вызовов 2020-х. За это время вышло 129 выпусков бюллетеня. Отразивший множество разных событий, бюллетень представляет собой уникальный письменный источник по истории как БелСХБ, так и библиотечной отрасли Беларуси.

Опираясь на контент-анализ издания, его историю можно разделить на два периода:

I период – 1990-е годы – конец 2000-х годов;

II период – с конца 2000-х годов и по настоящее время.

Появление бюллетеня было продиктовано тяжелыми условиями библиотек и потребителей информации, в которых они оказались после распада СССР: недостатком литературы и трудностями ее приобретения, отсутствием реферативной и библиографической информации, невозможностью доступа к мировым информационным ресурсам. «Ни для кого не секрет, – писал в самой первой редакционной статье бюллетеня тогдашний директор БелСХБ Владимир Голубев, – что Беларусь пребывает в информационном захолустье, отрезана от мирового информационного процесса, а архаично устроенные библиотеки давно уже не выполняют своих функций. Переход сельскохозяйственных библиотек на автоматизированные технологии вызвал острую потребность в повышении квалификации библиотекарей и библиографов». Поэтому, выражал он надежду, бюллетень должен был помочь этим библиотекам преодолеть сложности текущего момента – «наиболее трудного и сложного периода развития сельскохозяйственных библиотек Беларуси», способствовать

развитию библиотечного дела и, главное, объединять библиотекарей сельскохозяйственных библиотек Беларуси. Бюллетень задумывался исключительно как средство общения представителей информационных центров аграрной отрасли.

Было заявлено, что бюллетень будет выходить ежеквартально, а в случае необходимости – дополнительными выпусками. Такая периодичность издания сразу же стала правилом и ни разу не нарушалась. Все расходы по его созданию и распространению БелСХБ брала на себя. Первые выпуски бюллетеня редактировались и макетировались инженером БелСХБ Н. Станкевич. Бюллетень состоял из четырех страниц (полос), хотя иногда выходил как на большем, так и на меньшем количестве. Он печатался на компьютере в черно-белом цвете и размножался на ксероксе по количеству его получателей. Качество полиграфии при таком процессе было низким. Однако, с течением времени в ходе развития в БелСХБ информационных технологий качество издания улучшалось.

Содержанием бюллетеня должны были быть новости и события библиотечной жизни в Беларуси и за рубежом, описания новых информационных технологий (на что, собственно, бюллетень и был ориентирован), консультации ведущих специалистов, вопросы и ответы, полезная для работы сельскохозяйственных библиотек фактографическая информация и многие другие вопросы. Однако подчеркивалось, что в случае, если бюллетень окажется полезным, его содержание и форма будут совершенствоваться с учетом предложений его читателей.

Главными авторами бюллетеня были сотрудники БелСХБ, хотя к его наполнению приглашались все желающие. Так, в первом выпуске, кроме редакционной статьи В. Голубева, была опубликована заметка тогдашнего президента Белорусской библиотечной ассоциации В. Левончикова о создании этой организации. Выступали на страницах издания и зарубежные эксперты в области библиотечного дела – представители авторитетных центров сельскохозяйственной информации, в частности, один из создателей автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРК» Владимир Грибов, сотрудники Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Россельхозакадемии – директор Вячеслав Поздняков и администратор баз данных Валентина Нохрина.

В принципе, заявленные при основании издания цели были выполнены. В первый период существования бюллетеня в нем регулярно публиковались: сведения о других сельскохозяйственных библиотеках и информационных центрах Беларуси; информация о мероприятиях по повышению квалификации; отчеты с профессиональных конференций и стажировок, в которых принимали участие сотрудники БелСХБ; пресс-релизы. А, кроме того, принятые органами государственной власти нормативно-правовые документы, материалы заседаний Президиума Академии аграрных наук Республики Беларусь и другая официальная информация. В бюллетене находилось место и для публикации информации о кадровых изменениях в БелСХБ и других сельскохозяйственных библиотеках республики, и даже для поздравлений юбилярам или старейшим работникам, а также некрологов (вся эта информация размещалась, как правило, на четвертой полосе). Вообще, период 1990-х – конца 2000-х годов характеризуется ориентированностью бюллетеня на всю систему библиотек и информационных центров аграрной отрасли Беларуси. В нем содержатся ценные сведения о структуре и деятельности сети сельскохозяйственных библиотек страны, развитии их инфраструктуры, кадровых изменениях, отдельных сотрудниках.

Первый номер бюллетеня вышел в свет в ноябре 1993 года под названием «Инфармацыя. Хроніка. Каментарыі» [1, с. 185]. Начиная со второго выпуска (февраль 1994 года), в бюллетене появились основные рубрики: «Время новых технологий» (где публиковались описания новых программных продуктов и технологий на их основе, применявшихся как в Беларуси, так и за рубежом), «Национальные и международные информационные ресурсы» (рассказ о крупнейших библиотеках мира и Беларуси, международных информационных системах и базах данных), «Стратегия и тактика информационного поиска» (своим опытом делились библиографы БелСХБ), «Индексирование – дело тонкое» (знакомство с информационно-поисковым языком и нюансами индексирования). Кроме того, время от времени в бюллетене выходили мини-рубрики «Нашего полку прибывает/прибыло» (о развитии информационных технологий в БелСХБ и других библиотеках отрасли), «Смотрите, кто пришел» (о назначениях на руководящие должности в БелСХБ и других сельскохозяйственных библиотеках республики), «Мы все

учились понемногу» (о мероприятиях по повышению профессиональной квалификации) «Из дальних странствий воротятся...» (отчеты о зарубежных поездках сотрудников БелСХБ).

Третий выпуск бюллетеня (май 1994 года) вышел под новым названием – «Сельскагаспадарчая інфармацыя ў Беларусі: Навіны, хроніка, каментарыі» (с ноября 1997 года – на русском языке: «Сельскохозяйственная информация в Беларуси: новости, хроника, комментарии»). Смена названия бюллетеня была вызвана исчезновением грани между библиотекой и органом научно-технической информации в небольших организациях (что наблюдалось во всем мире). Поэтому также было принято решение о рассылки бюллетеня не только библиотекам, а и всем пользователям сельскохозяйственной информации независимо от формы их организации и ведомственной подчиненности.

В декабре 2008 года (№65) бюллетень вышел под названием «Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, хроника, комментарии», а следующий номер получил наименование «Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии». В 2018 году издание вновь было переименовано: сначала – в «Информационный бюллетень», затем – «Информационный бюллетень: Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии». Под таким названием оно выходит и сейчас. Переименование было связано с изменением содержания бюллетеня; именно в конце 2000-х годов издание переориентируется на освещение внутренних дел БелСХБ. Тем не менее, его структура и рубрики сохраняются.

С 2007 года (с №58) ежеквартальный информационный бюллетень БелСХБ доступен для читателей в электронном виде на сайте библиотеки (режим доступа: <https://belal.by/resursy/byulleten-belskhhb>). Учитывая ценность бюллетеня как письменного источника, а также в целях создания полного электронного архива этого издания и включения опубликованных на страницах бюллетеня материалов сотрудников библиотеки в полнотекстовую базу данных «Труды БелСХБ», в 2023 году была проведена работа по его оцифровке. Таким образом состоялось введение бюллетеня в научный оборот.

Материалы информационного бюллетеня БелСХБ являются источником ценной и даже уникальной информации по истории библиотеки. В частности, в нем содержатся сведения, не вошедшие в официальную документацию учреждения (например, в планы работы и отчеты о ней). Это и заметки сотрудников БелСХБ, лучше любых протокольных строчек раскрывающие существовавшую в библиотеке атмосферу и взаимоотношения в ее коллективе. Это и информация о развитии международных связей учреждения, которым в его деятельности придается особое внимание уже несколько десятилетий. Настоящим историческим фактологическим эксклюзивом стала, например, информация об экслибрисе БелСХБ (№45, 2003), которая проясняет историю появления книжного знака БелСХБ. Ряд статей бюллетеня посвящены непосредственно истории БелСХБ: на страницах выпусков в 1999, 2010 и 2015 годах были опубликованы материалы директоров библиотеки А.В. Голубева и В.В. Юрченко по истории и актуальному развитию БелСХБ, приуроченные к юбилейным датам учреждения. В 2020 году, проходящем под знаком 60-летия образования БелСХБ, в каждом из ежеквартальных выпусков бюллетеня был опубликован целый цикл исторических очерков: в №№ 110 и 111 вышли статьи старшего научного сотрудника библиотеки Виталия Жука, кандидата исторических наук, о ранних периодах функционирования БелСХБ, в №112 – материалы об истории БелСХБ в системе Министерства сельского хозяйства в 1961–2002 гг., подготовленные в соавторстве В. Жуком и заведующим отделом В. Бабарико-Омельченко, а в №113 – публикация заместителя директора по научной работе Д. Бабарико о деятельности БелСХБ в структуре Национальной академии наук Беларуси. Отметим, что для второго этапа в истории выпуска бюллетеня характерно довольно активное обращение к исторической тематике, причем не только в контексте БелСХБ, но и библиотек в целом, личностей в библиотечном деле, а также истории аграрных изданий – в выпусках бюллетеня за 2013–2016 гг. опубликовано более десяти таких статей.

Интересна история и судьба информационного бюллетеня БелСХБ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии». Основанное в 1993 году, данное издание служит письменным источником не только по истории БелСХБ, но и по истории библиотечного дела аграрной

отрасли Беларуси. Сведения бюллетеня уже были использованы при создании научных публикаций по истории БелСХБ. Уверены, что и впредь материалы этого источника могут быть полезными при проведении историко-библиотечных исследований.

Список использованных источников:

1. История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Кн. 2. В системе сельскохозяйственных ведомств БССР и Республики Беларусь (1974–2002) / В. Н. Морозов, В. Б. Бабарико-Омельченко, Л. Н. Пирумова [и др.] ; редкол.: Ю. О. Каракулько [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2022. – 337 с.

References:

1. Morozov V. N., Babariko-Omel'chenko V. B., Pirumova L. N., Berezkina N. Yu., Garist O. D., Shakura N. S. *History and activity of the Belarusian Agricultural Library. Book 2. In the system of agricultural departments of the BSSR and the Republic of Belarus (1974–2002)*. Minsk, IVTs Minfina Publ., 2022. 337 p. (in Russian).

Поступила в редакцию 11.11.2024
Received 11.11.2024